

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulamalarının Okul İklimi Üzerine Etkileri

Effects of Teaching Career Steps Practices on School Climate

Bariş Nazlı¹

¹ Öğretmen, Ataköy Şehit Selim Akan İlkokulu , Orcid No: 0009-0009-3023-4370, Samsun, Türkiye

ÖZET

Eğitim ortamı sadece sınıf değil bir büyük ekosistemdir. Bu sistemin içinde veliler, öğrenciler, yöneticiler, mevzuatlar ve birçok unsur bulunmaktadır. Bu geniş dünyayı etkileyen farklı unsurlar söz konusudur. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları' uygulamasında okul iklimi üzerinde etkileri olmaktadır. Bu çalışmada kariyer basamakları uygulamasının okul iklimi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2022/2023 eğitim-öğretim yılında Samsun İli Çarşamba ve Salıpazarı İlçelerinde bulunan resmi ilköğretim, ortaokul ve liselerde görev yapan 30 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama aracını araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış 5 sorudan oluşan görüşme formu oluşturmaktadır ve katılımcıların gönüllü olarak dahil olmaları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği ve içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları' uygulaması ile ilgili düşüncelerinin olumsuz olduğunu, öğretmenleri kategorize etmenin yanlış olduğunu, uygulamanın geliştirilmesi gerektiğini, kriterlerin yeniden düzenlenmesi ve süreklilik sağlanması gerektiği, süre ve kıdem şartının düşürülmesi gerektiğini, yüksek lisans yapanlara sınav muafiyeti uygulanmasının adil olmadığını, kariyer kriterlerinin değiştirilmesi gerektiğini, özellikle maddi getiri nedeniyle moral ve motivasyonlarının olumlu etkilendiğini, sistemin aynı işi yapan aynı durumdaki öğretmenler arasında sadece yıl şartından dolayı ünvan ayrımı ve ücret farkı oluşturmasının uygun olmadığını, kazanımların maddi boyutta kalmayıp mesleğe değer katan uygulamalar ile desteklenmesi gerektiğini, öğretmenlerin kendilerini geliştiriciliğine bir katkısının olmadığını ve öğretmen kariyer sisteminin okul iklimini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Kariyer basamakları uygulama sürecinin geliştirilmesi ve sürekliliğin sağlanması öneri olarak belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Kariyer, Okul İklimi

ABSTRACT

The educational environment is not just a classroom but a big ecosystem. Within this system there are parents, students, administrators, legislation and many other elements. There are different factors affecting this wide world. The implementation of 'Teaching Career Steps' by the Ministry of National Education has effects on school climate. In this study, it is aimed to determine the effects of career ladder implementation on school climate. The study group of the research consists of 30 teachers working in official primary, secondary and high schools in Çarşamba and Salıpazarı Districts of Samsun Province in the 2022/2023 academic year. The data of the study were collected using a semi-structured interview form from qualitative data collection techniques. The data collection tool is a semi-structured interview form consisting of 5 questions developed by the researcher and interviews were conducted with the voluntary participation of the participants. Descriptive analysis technique and content analysis technique were used to analyze the interview data. The teachers who participated in the research stated that their opinions about the 'Teaching Career Steps' practice were negative, that it was wrong to categorize teachers, that the practice should be improved, that the criteria should be reorganized and continuity should be ensured, that the duration and seniority requirement should be reduced, that it was unfair to apply exam exemption to those with a master's degree, and that career criteria should be changed. The teachers stated that their morale and motivation were positively affected especially due to the financial benefits, that it was inappropriate for the system to create a title distinction and wage difference between teachers in the same situation doing the same job only due to the year requirement, that the gains should not remain in the material dimension but should be supported by practices that add value to the profession, that it did not contribute to the self-development of teachers and that the teacher career system negatively affected the school climate. Improving the career ladder implementation process and ensuring continuity were stated as suggestions.

Keywords: Teacher, Career, School Climate

Citation: Nazlı, B. (2024), "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulamalarının Okul İklimi Üzerine Etkileri", International QMX Journal, 3(2), 958-970. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

GİRİŞ

Dünya günümüzde çok hızlı bir değişim ve yenilenme sürecinden geçiyor. Bu süreçte, kaliteli üretim ve hizmetler sunarak değişen ve sürekli gelişen tüketici tercihlerine ayak uydurmak önemli hale geliyor. Bu nedenle, insan kaynaklarını eğitim yoluyla planlı bir şekilde geliştirebilirsek, zamanla üretim ve hizmetlerimizdeki kalitenin kendiliğinden artacağına şahit olabiliriz. Ancak bu hedefe ulaşabilmek için, eğitim reformlarıyla insan kalitesinin sürekli olarak güvence altına alınması gerekiyor. Eğitim olmadan kalite, kalite olmadan da üretim ve hizmetlerde bir fark yaratmak mümkün değildir (Kayadibi, 2001).

Günümüzde bilgi, üretim faktörleri arasında birinci sıraya yükselmiştir ve küresel rekabet üstünlüğü, bilginin üretimi ve kullanımına bağlıdır. Bu nedenle, eğitim sistemi artık hayati önem taşıyan bir rol üstlenmek zorundadır. Sanayi toplumunun yerini bilgi ve teknoloji toplumu aldığı için, eğitim sistemi sadece eğitim-öğretim faaliyetleri yürütmekle kalmaz, aynı zamanda rekabet stratejileri oluşturur, yeni roller üstlenir ve daha ağır görevler üstlenir. Eğitim sistemi günümüzde daha fazla sorumluluk ve önem taşımaktadır (Artan, 2007).

Eğitim iş göreni örgüte karşı duyduğu bağın gücü önemlidir. Örgütsel bağlılığın artmasıyla birlikte örgütsel performansın da pozitif yönde etkileeneceği belirtilmektedir. Ayrıca, istenmeyen sonuçları en aza indirmede etkili olduğu ve ürün/hizmet kalitesine olumlu katkı sağladığına inanılmaktadır (Bilgin, 2014).

21. yüzyılın başında, dünya Bilgi Çağı'na girdi ve toplum da buna ayak uydurmak zorunda kaldı. Bu nedenle, toplum da bir bilgi toplumu haline gelmek zorundadır. Bu geçişte en önemli unsur ise eğitimidir. Ancak eğitim, sadece öğrencilere bilgi aktarımı yapmakla kalmaz, aynı zamanda eğitimcilerin liderliği altında gerçekleştirilir. Bu liderler, eğitim bilimi ve teknolojisindeki gelişmeleri takip eder ve uygularlar. Bu sayede, öğrencilerin de öğrenme süreci daha verimli hale gelir ve toplum da daha bilgiye dayalı hale gelir (Tekişik, 2006).

Öğretmenler, toplumun her kesimindeki bireyleri yetiştirerek ülkenin geleceğini şekillendirirler. Bu nedenle, öğretmenler ülkemizin önde gelen kişileri arasında yer almalıdır. Ancak öğretmenlerin statüsü, eğitimde ulaşılacak amaç ve hedefler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Bu amaçlara ulaşmak için, öğretmenler adil bir statüden yararlanmalı ve öğretmenlik mesleği, toplumda hak ettiği saygınlığı görmelidir. Bu sayede, öğretmenlerin motivasyonu artacak ve öğrencilere daha kaliteli bir eğitim sunulacak (Taşkaya, 2012).

Kariyer, farklı tanımlarla anılabilir. Geleneksel örgüt yapılarındaki kariyer, örgütün hiyerarşik merdiveninde yukarıya doğru hareket etmeyi ifade ederken, günümüzde kabul edilen yalın örgüt yapılarındaki kariyer, iş ile ilgili faaliyetler ve edinilen bilgilerin sonucunda ortaya çıkan davranış ve tutumları ifade etmektedir. Bu nedenle, çalışanlar aynı iş ve pozisyonda kalmasına rağmen, kazandıkları bilgi ve becerilerle başarılı bir kariyere sahip olabilirler. Kariyer artık sadece yükselmek değil, kişisel gelişim ve başarıyı da içeren bir süreçtir. İnsanlar iş hayatlarında farklı yönlerden başarılı olabilirler ve kariyerleri sadece iş hayatındaki başarılarına değil, aynı zamanda kişisel gelişimlerine ve mutluluklarına da bağlı olabilir. Bu nedenle, çalışanların kariyer hedefleri ve beklentileri, kişisel özelliklerine ve kariyer planlarına uygun olarak şekillenmelidir (Kırel, 1998).

Günümüzdeki yeni yönetim yaklaşımları, örgütün başarısı için örgüte bağlı, verimli, örgüt amaçlarını benimseyen, motive olmuş, yaratıcı, değişime açık ve kendini geliştirmeye istekli çalışanların varlığının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle, örgütsel bağlılık davranışı, örgüt etkinliğini artırmak için kritik bir faktördür. Çalışanlar, örgütte kendilerini bağlı ve örgüt amaçlarına uygun hissetmeleri durumunda daha yüksek bir performans gösterme eğilimindedirler. Ayrıca, örgütte bağlılığı yüksek olan çalışanlar, işlerinde daha uzun süre kalmaya ve örgütlerine daha fazla katkıda bulunmaya daha eğilimlidirler. Bu nedenle, örgütlerin çalışanların örgüte bağlılığını artırmak için çeşitli stratejiler benimsemeleri gerekmektedir. Bunlar arasında çalışanların katılımını teşvik etmek, açık iletişim kanalları kurmak, eğitim ve geliştirme fırsatları sunmak, performansı ödüllendirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek yer almaktadır. Örgütlerin başarısı için örgüte bağlı, motive olmuş, yaratıcı ve kendini geliştirmeye istekli çalışanların varlığı kritik öneme sahiptir. Örgütsel bağlılık davranışının artırılması, örgütün etkinliğini artırmak için gerekli bir adımdır (Ersoy, 2007).

İnsanlık, sürekli gelişim ve yeniliklere adapte olarak, bilgi toplumu haline gelmiştir. Bu toplumda, sahip olunan bilginin etkin kullanımı ve kendini sürekli olarak geliştirme konusu önem kazanmıştır. Küreselleşme ile birlikte, insan ihtiyaçları ve öncelikleri de değişmiştir. Artık, bilgisini etkin bir şekilde kullanan ve organizasyonlar için değerli olan bireyler, çalışmalarının karşılığını hem maddi hem de manevi olarak almak istemektedirler. Kariyer kavramı da, zaman içerisinde insanların düşüncelerinde değişikliklere uğrayarak günümüze ulaşmıştır. Bu süreçte, kariyer, insanların hayatında daha fazla yer edinmiştir ve önem kazanmıştır (Aydın, 2007).

Öğretmenlik mesleği, sadece öğrencilere bilgi ve becerileri öğretmek için değil, aynı zamanda milli ve evrensel değerleri koruyarak yeniden üretmek, toplumsal ve kültürel değerleri yeni nesillere aktarmak ve toplumu birbirine bağlamak gibi önemli bir rolü de üstlenir. Bu nedenle, öğretmenler sadece teknik bir uzmanlık alanında değil, saygın bir meslek olarak da kabul edilirler. Başarılı bir eğitim sistemi için, nitelikli ve iyi eğitim almış öğretmenlere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, öğretmen adaylarının doğru bir şekilde eğitilmesi ve gereken tecrübeyi kazanması için uygun programlar sağlanmalıdır. Öğretmenlik programları, öğretmen adaylarının pedagojik bilgi ve becerilerini geliştirmek, öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını anlamak ve onlara uygun öğretim yöntemleri uygulamak gibi konularda eğitim almalarını sağlamalıdır. Bu amaçla, öğretmenlik programlarının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu, programların öğretmen adaylarının ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi, öğretmenlerin daha iyi hazırlanması ve daha nitelikli bir eğitim almaları anlamına gelir. Böylece, öğretmenlerin öğrencileri daha etkili bir şekilde öğretmeleri ve başarılı bir eğitim sistemi oluşturmaları sağlanır. Öğretmenlik mesleği için en uygun adayların seçilmesi de önemlidir. Üniversite mezunları arasından seçilen öğretmen adayları, öğretmenlik mesleği için gerekli niteliklere sahip olmalı ve eğitim süreçlerinde de bu nitelikleri daha da geliştirmelidir. Bu, öğretmenlerin öğrencileri daha etkili bir şekilde öğretmelerini sağlar ve başarılı bir eğitim sistemi oluşturulmasına katkıda bulunur. Öğretmenlik mesleği sadece teknik bir uzmanlık alanı değil, aynı zamanda toplumun ve kültürün korunmasında ve yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynar. Başarılı bir eğitim sistemi için, nitelikli ve iyi eğitim almış öğretmenlere ihtiyaç vardır ve öğretmenlik programları bu amaçla iyileştirilmelidir. Ayrıca, öğretmenlik mesleği için en uygun adayların seçilmesi de önemlidir (OYGM, 2017).

Öğretmenlerin mesleklerini etkili ve verimli bir şekilde icra edebilmeleri için görev ve sorumlulukları yasalarla ve mevzuatlarla belirlenmektedir. Ancak öğrenme-öğretme sürecindeki en önemli faktör öğretmenlerin nitelikli ve donanımlı olmasıdır. Bu nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesi için titizlikle planlanması, uygulanması ve güncellenmesi gereken bir süreçtir. Bu sürecin çağın koşullarına uygun olması da büyük bir önem taşımaktadır (Karataş, 2020).

Öğretmenlik mesleğinin tarihi, insanlığın başlangıcından itibaren uzanan bir geçmişe sahiptir. İnsan, bilgi birikimini gelecek nesillere aktarma amacıyla öğretme faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu sebeple, öğretmenlik mesleği her çağda ve her toplumda var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Ancak günümüzde, yaşanan hızlı gelişmeler, çağın gereksinimleri doğrultusunda öğretmen yetiştirme sürecinde de değişimlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Artık sadece bilgi aktarımı değil, aynı zamanda öğrencilerin farklı ihtiyaçlarının karşılanması ve yeteneklerinin geliştirilmesi gibi birçok konuda da öğretmenlerin nitelikli ve donanımlı olması gerekmektedir (Coşkun F. , 2022).

Okul iklimi genellikle, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin bir arada çalıştığı bir öğrenme ortamının kalitesini ifade eder. Bu öğrenme ortamı, öğrencilerin akademik başarısı, sosyal ve duygusal gelişimi ve genel refahı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Bazı uzmanlar okul iklimini, öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirleriyle ve okul yönetimiyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerin niteliğini de içeren sosyal bir faktör olarak tanımlarlar. Bu perspektif, okulun bir toplum olarak nasıl işlediğini ve öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamada nasıl bir rol oynadığını vurgular. Diğer uzmanlar ise, okul iklimini, öğrencilerin öğrenme ortamında hissettikleri güvenlik, destek, saygı, açıklık ve olumlu bir atmosfer gibi duygusal faktörleri içeren psikolojik bir faktör olarak tanımlarlar. Bu yaklaşım, öğrencilerin öğrenme sürecinde motivasyonunu artırarak, daha olumlu bir öğrenme deneyimi sağlamayı amaçlar. Okul iklimi bazen okul yönetiminin davranışlarını ve uygulamalarını da içerebilir. Bu yaklaşım, öğretmenlerin ve öğrencilerin okul yönetimi tarafından verilen kararlardan nasıl etkilendiğini ve okul yönetiminin öğrencilerin akademik ve sosyal başarısı üzerindeki etkisini ele alır. Okul iklimi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin bir arada çalıştığı öğrenme ortamının kalitesini ifade eder. Farklı uzmanlar, okul iklimini farklı yönleriyle ele alırken, okul yönetiminin,

öğretmenlerin ve öğrencilerin bu öğrenme ortamına katkıda bulunması ve etkileşimlerinin niteliğinin önemi vurgulanır (Ekşi, 2006).

Okul iklimi, bir okulun başarısı ve etkililiği açısından son derece önemlidir. Öğrenci başarısı, öğretmen motivasyonu ve okul personelinin memnuniyeti, okul ikliminin kalitesine bağlıdır. Dolayısıyla, okul iklimi, kariyer basamaklarının ve kişisel başarının anahtarıdır. Öğretmenler, okul iklimi konusunda önemli bir rol oynarlar. Öğrencilerin motivasyonu, akademik başarıları ve sosyal gelişimleri, öğretmenlerin tutum ve davranışlarından büyük ölçüde etkilenir. Etkili bir öğretmen, öğrencileri destekleyen, onları cesaretlendiren ve okulun bir parçası olduğu hissini veren bir ortam yaratarak okul ikliminin gelişmesine katkıda bulunur. Okul yönetimi de okul ikliminin oluşumunda önemli bir rol oynar. Okul yöneticileri, okulun kurumsal yapısını yönetmek, öğrenci başarısını artırmak ve okulun etkililiğini artırmak için çalışanların tutum ve davranışlarını şekillendirmekle sorumludurlar. Etkin bir okul yönetimi, çalışanların memnuniyetini artırır ve okul ikliminin olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunur. Sonuç olarak, okul iklimi, kariyer basamaklarının ve kişisel başarının temel faktörüdür. Etkili bir okul iklimi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin motivasyonunu artırır, akademik başarıyı teşvik eder ve okulun etkililiğini artırır. Okul yönetimi ve öğretmenlerin tutum ve davranışları, okul ikliminin oluşumunda belirleyici faktörlerdir ve okulun başarısı için kritik önem taşımaktadır (Hesapçioğlu, 1991).

Öğretmenlerin birbirleriyle destekleyici ve saygılı bir ilişki içinde olduğu, bunun işbirliği kültürünü teşvik ettiği ve yöneticilerin de okuldaki diğer bireylerle destekleyici bir ilişki içinde olması olumlu okul ikliminin unsurudur. Olumlu bir okul ikliminin akademik başarıya ve işbirliği kültürüne katkı sağlar (Şahin ve Atbaşı, 2020).

Türkiye'de öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin tarihçeye baktığımızda, öncelikle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinde öğretmenlik mesleğinin devletin eğitim, öğretim ve yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandığını görüyoruz. Ancak, bu tanımın öğretmenlik mesleğini bir uzmanlık mesleği olarak değerlendirmek için yeterli bir meslek algısı oluşturmadığı görülmüştür. Bu nedenle, 8 Temmuz 2004 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 5204 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile öğretmenlik mesleği üç kariyer basamağına ayrılarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, öğretmenlik mesleği adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştır. Bu kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla 13 Ağustos 2005 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Ancak, 2004 yılında 5204 sayılı kanunun Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine dava açılmış ve 2008 yılında bazı maddeleri iptal edilmiştir. Bu süreçte, lisansüstü eğitim temel alınarak bazı özel davalar sonucunda uzman öğretmenlik unvanı verilmiştir (Özdemir, vd., 2022).

14/02/2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 7354 numaralı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle 1739 sayılı kanunun 43. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni meslek kanunu toplamda 12 madde içermektedir ve öğretmenlik kariyer basamaklarıyla ilgili 6. madde, zam ve tazminatlarla ilgili 8. madde gibi önemli hükümleri içermektedir.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları

Öğretmenlikte on yıl hizmeti olan aday öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için başvurabilirler. Uzman öğretmen olabilmek için, mesleki gelişime yönelik en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı tamamlanmalı ve mesleki gelişim alanlarında asgari çalışmaları tamamlamış olunmalıdır.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak gerekmektedir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alınması başarılı kabul edilir ve uzman öğretmen sertifikası verilir. Başöğretmenlik için, en az on yıl hizmeti olan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenler başvurabilir. Başöğretmen olabilmek için, mesleki gelişime yönelik en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programı tamamlanmalı ve başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlamak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alınması başarılı kabul edilir ve başöğretmen sertifikası düzenlenir. Yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar, ilgili sınavlardan muaf tutulur. Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlik süreleri, öğretmenlik süresi hesaplanmasında dikkate alınır. Unvanlar, atanmanın onaylandığı veya sertifikanın düzenlendiği

tarihten itibaren kullanılır. Alan deęiřtiren veya alanı kaldırılan öğretmenler, kazandıkları unvanlarını kullanmaya devam ederler. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alan öğretmenlere, her unvan için ayrı ayrı bir derece verilir. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almıř olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra unvan için başvurabilirler. Öğretmenlik mesleęi kariyer basamakları ve ilerlemeye iliřkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir (Öğretmenlik Meslek Kanunu, 2022).

Bu kapsamda, arařtırmanın problemi; öğretmenlik kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimi üzerine etkilerinin incelenmesi olarak belirlenmiřtir. Öğretmen görüşleri alınarak uygulamaya konulan kariyer basamakları sisteminin okul iklimini nasıl etkiledięi konusuna cevap aranmaya çalıřılmıřtır.

Eęitim dünyanın varoluřundan bu yana gelişim ve deęişim gösteren hareketli dinamik bir güncel yapıdır. Eęitim sisteminin en önemli girdilerinden olan öğretmenler ve yöneticiler bu gelişimin hareketli yapısı içinde yer almaktadır. Deęişen dünya ve eęitim sistemi daha etkin bir planlama yükselme ve kariyer sistemi inřa etmeyi gerekli kılmıřtır. Ülkemiz eęitim sisteminde kariyer planlaması da çeřitli deęişim ve evrimler geçirerek günümüze ulařmıřtır. Kariyer planlaması kiřinin kendi planlamaları (yüksek lisans, dil öğrenme, ikinci üniversite vb.) ve kurumun sistemin planlamaları olarak ayrıřmaktadır. Sistemin kariyer planlaması kiřinin kariyer planına özümsemiđinde ise etkili verimli bir gelişim başlayacaktır. Kariyer planlaması ile kiřinin mesleki gelişimi saęlanırken kurumsal aidiyet baęlılıkta artacaktır. Saęlıklı ve nitelikli bir kariyer sistemi ile paydařlar arasında baęlılık ve iletiřim artarak olumlu okul iklimine katkı saęlayacaktır.

Arařtırmanın Modeli

Bu arařtırma nitel arařtırma yöntemlerinden olgubilim çalıřması niteliğindedir. Olgu bilim deseni, birçok alanda kullanılan bir arařtırma yöntemidir. Olgu bilim deseni, bir fenomeni veya olguyu ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanılır (Yıldırım ve řimşek, 2016). Milli Eęitim Bakanlıęı'na baęlı resmi kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kariyer basamakları sistemine iliřkin görüşlerinin belirlenmesi ve kariyer basamakları uygulamasının okul ikliminde ne gibi deęişimler ortaya çıkardığını belirlenmesi amaçlanmıřtır.

Çalıřma Grubu

Nitel bir çalıřma olan bu arařtırmanın çalıřma grubu; 2022-2023 eęitim öğretim yılında Samsun ili Çarřamba ve Salıpazarı ilçelerindeki resmi ilkokullar, ortaokullar ve liselerde görev yapan öğretmenlerden oluřmaktadır. Arařtırmanın çalıřma grubu, maksimum çeřitlilik örnekleme yöntemi ile farklı branř düzeyinden seçilen toplam 30 öğretmen oluřurmaktadır. Arařtırmaya katılan öğretmenlerin branřı, görev yaptığını okul türü (ilkokul, ortaokul, lise) ve kıdemlerine iliřkin betimsel istatistikler Tablo 3.1' de verilmiřtir.

Veri Toplama Araçları

Bu arařtırmada, yarı yapılandırılmıř görüşme teknięi kullanılmıřtır. Görüşme, önceden hazırlanan beř sorunun katılımcılara sorulması ve katılımcıların bu sorulara verdikleri yanıtlardan oluřmaktadır.

Görüşmecisi, bu yöntemle birlikte katılımcıların cevaplarını daha ayrıntılı bir şekilde analiz etmek için spesifik sorular sormakta özgürdür. Bu yöntem, özellikle nitel arařtırmalarda kullanılan yaygın bir veri toplama yöntemidir. (Cořkun, vd., 2019)

Bu sorular önceden hazırlanmıř ve uzman görüşü alınmak üzere iki Türkçe Öğretmenine sunulmuřtur. Gelen görüşler doęrultusunda, görüşme formunun içerięi düzenlenerek görüşme formuna son hali verilmiřtir.

Görüşme formu iki bölümden oluřmaktadır. İlk bölümde, öğretmenlerin kiřisel bilgilerine yer verilmektedir. Bu bilgiler öğretmenlerin branřları, mesleki kıdemleri, öğrenim durumları ve mesleki süreleri gibi detayları içermektedir. İkinci bölüm ise, öğretmen kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimine etkilerini belirlemeye yönelik beř yarı yapılandırılmıř açık uçlu soru içermektedir.

Bu amaçla veri toplama aracında hazırlanan sorular řu şekildedir:

- ✓ Getirilen kariyer basamaklarına iliřkin görüşleriniz nelerdir?
- ✓ Kariyer basamaklarına iliřkin getirilen kriterlere iliřkin görüşleriniz nelerdir?

- ✓ Getirilen kariyer basamakları moral ve motivasyonunuzu nasıl etkilemektedir?
- ✓ Getirilen kariyer kriterlerinin kendinizi geliştiriciliğine ilişkin görüşleriniz nelerdir?
- ✓ Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamaları okul iklimini nasıl etkilemektedir?

Verilerin Analizi

Bu araştırmada, öğretmenlik kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimine etkilerini incelemek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler, nitel veri analiz tekniklerinden betimsel ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir.

Betimsel içerik analizi yöntemi, bir konu veya alanda gerçekleştirilen nitel ve nicel çalışmaların ayrı ayrı incelenmesi ve organize edilmesi sürecidir. Bu yöntem, araştırmacılara büyük veri kümeleriyle çalışırken daha fazla içgörü kazandırmak için kullanılır. Betimsel içerik analizi, verilerin yapısal bir şekilde sınıflandırılmasına ve daha sonra yorumlanmasına olanak tanır (Ültay, vd., 2021).

Veriler, içerik analizi yöntemi kullanılarak incelenir. İlk olarak, veriler kodlama adımından geçirilir. Kodlama işlemi tamamlandıktan sonra, kodlar daha geniş kategoriler veya temalar altında gruplandırılır. Daha sonra, oluşturulan kodlar ve temalar tekrar gözden geçirilerek varsa hatalar düzeltilmeye çalışılır. Öğretmenlerden elde edilen veriler benzerliklerine göre gruplandırılmıştır. Örneğin, okul öğretmenleri O1, O2 şeklinde kodlanarak frekans dağılımları hesaplanmış ve yorumlanmıştır. Bu sayede, öğretmenlerin fikirleri ve önerileri hakkında daha anlamlı sonuçlar elde edilebilir (Can T., 2020).

BULGULAR

Bu araştırmada, kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimine olan etkilerini değerlendirmek amacıyla öğretmenlerden alınan cevaplar analiz edilerek sınıflandırılmıştır. Verilen cevaplar tablolar halinde sunulmuştur.

Araştırmanın ilk sorusu “Getirilen kariyer basamaklarına ilişkin görüşleriniz nelerdir? şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Öğretmenlerin Getirilen Kariyer Basamaklarına İlişkin Görüşleri

Görüş No	Görüşler	f
1	Olumsuz buluyorum, öğretmenliğin kategorilere ayrılması doğru değil	20
2	Uygulamada iyileştirmeler yapılmalı süreklilik sağlanmalı	11
3	Olumlu buluyorum, kariyer basamaklarını destekliyorum	10
4	Kariyer basamakları bilgi ve donanımı artırır, gelişimi destekler	8
5	Sınav ve süre şartı olmamalıydı	7

Tablo incelendiğinde getirilen kariyer basamaklarına ilişkin olarak öğretmenlerin 20’si ‘olumsuz bulduklarını ve öğretmenliğin kategorilere ayrılmasının doğru olmadığını.’, 11’i ‘uygulamada iyileştirmeler yapılmasını ve süreklilik sağlanmasını.’, 10’u ‘olumlu bulduğunu ve kariyer basamakları sistemini desteklediğini.’, 8’i ‘kariyer basamakları uygulamasının bilgi ve donanımını artırdığını, gelişimini desteklediğini.’, 7’i ‘süre ve sınav şartı olmaması gerektiği.’ şeklinde görüş sunmuşlardır.

Buna ilişkin öğretmen görüşleri şu şekildedir:

“Aynı okulda görev yapan öğretmenleri normal uzman başöğretmen adı altında sınıflandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum (O2). Kariyer basamaklarının öğretmenlik meslek tanımına ‘Öğretmenlik eğitim ve öğretim ile Bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir’ Ters düşüştüğünü düşünmekteyim (O8). Öğretmeni sınıflandırmak eğitim sistemine zarar vermektedir (O9). Öğretmenlik mesleği sonuç olarak her zaman aynı işi yaptığımız için kariyerle basamaklarını kırlacak bir meslek değildir (O27).”

“Aynı okulda görev yapan öğretmenleri normal uzman başöğretmen adı altında sınıflandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu sınıflamaya önce meslek etiği ardından ise okul atmosferi açısından sıkıntılı buluyorum. (O2) Kariyer basamakları uygulamasının aynı kurumda çalışan öğretmenlerin maaş ve statü farkına neden olmasından dolayı çalışma ortamını olumsuz etkilediğini düşünüyorum. (O5) Kariyer basamakları okullarda öğretmenler odasında öğretmenler arasında sınıflandırmaya sebep olurken veliler için de öğretmenler arasında seçim

yapmaya daha da zorladığını düşünmekteyim.(O16) Amacına uygun olduğunu düşünmüyorum. Zam yapılması için yapılmış ve bazı kesimlerin mağdur olduğunu düşünüyorum. (O21) Herhangi bir amaca hizmet ettiğini düşünmüyorum. (O24)”

“Eğitim öğretim faaliyetlerinin dinamik yapısı çerçevesinde kariyer basamaklarının gerekli olduğu Ancak bu sistemin sürekliliği ile ilgili sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Keza söz konusu kariyer basamakları MEB tarafından geçmiş yıllarda da uygulanmış ancak sonrasında 2022 yılına kadar uygulanmamıştır. Bu bağlamda sürecin sürekliliği sağlandığında daha güvenilir bir sistem olacaktır. (O19) Henüz yeni bir uygulama olduğu için zamanla sonuçların görüleceğini düşünüyorum. Eğitimlerin ciddi bir şekilde yapıldığı ve sınavının da zorluk seviyesini artırıldığında ayrıca eğitimler de uygulama boyutunun da dikkate alındığında öğretmenlerin mesleki gelişimlerine olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. (O15) Eğitimde gelişimin ve değişimin kaçınılmaz olması felsefesi doğrultusunda kariyer basamaklarının bu alanda olumlu olacağını düşünüyorum. Mevzuat ile ilgili altyapının tam olarak doldurulması ve sistemde süreklilik sağlanması gerektiğini düşünüyorum. (O11)”

Araştırmanın ikinci sorusu “Kariyer basamaklarına ilişkin getirilen kriterlere ilişkin görüşleriniz nelerdir?” şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2. Kariyer Basamaklarına İlişkin Getirilen Kriterlere İlişkin Görüşleri

Görüş No	Görüşler	f
1	Başvuru için gerekli olan çalışma yılı süre şartı düşürülmeli	17
2	Eğitimin içeriği ve uzman/başöğretmen kriterleri geliştirilmeli	15
3	Kriterler uygun ve uygulanabilir, eğitimler ve süreç faydalıydı	6
4	Yüksek lisansı ve doktora olanlara sınav muafiyeti doğru değil	6
5	Kariyer basamakları sistemi sınavsız olmalıydı	6

Tablo incelendiğinde getirilen kariyer basamakları kriterlerine ilişkin olarak öğretmenlerin 17’si ‘başvuru için gerekli olan çalışma yılı, süre şartının düşürülmesi.’, 15’i ‘eğitimin içeriği ve uzman/başöğretmen kriterlerinin geliştirilmesini.’, 6’sı ‘kriterlerin uygun ve uygulanabilir, eğitimler ve sürecin faydalı olduğunu.’, 6’sı ‘yüksek lisansı ve doktora olanlara sınav muafiyetinin doğru olmadığını.’, 6’sı ‘kariyer basamakları sisteminin sınavsız olması gerektiği.’ şeklinde görüşlerini sunmuşlardır.

Buna ilişkin öğretmen görüşleri şu şekildedir:

“Askerlik görevi hizmetinden sayılmayacak 10 yıl kriteri engelledi. Ben ve birçok arkadaşım bu kriterden dolayı mağdur oldu. (O21) Kriterlerde bahsi geçen 10 yıl şartı çok uzun bir zaman dilimi olduğu kanısındayım. Bu sürenin azami 3 yıl olması daha verimli olacaktır. (O19) Sınavlı bir sistem olursa 10 yıl şartı aranmaksızın tüm öğretmenlere işte sınava giriş hakkı tanınmalıydı. Yüksek lisans ve doktora yapanlarda kriterlerin değişmesi 10 yıl şartının 5 yıla çekilmesi gerekir. (O4) Bu bakımdan süre kriterinin olması gayet anlaşılabilir bir durumdur. Sadece bu süre 7/8 yıla indirilebilir. (O3)”

“Getirilen kriterler öğretmenin mesleğini iyi ya da kötü yaptığına ilişkin belirleyecek kriterler değildir. (O28) Bu kriterler öğretmenlik mesleği için başarı göstergesi kriterleri değildir. (O27) Öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarına getirilen kriterler mesleğin gerçekliğinden uzaktır. Meslek yılı girilen sınav yüksek lisans veya doktora durumu gibi kriterlerin ‘öğretmen öğrenciye ne kadar faydalı oldu?’ sorusunu geride bırakmıştır. Kaldı ki bunların hiçbirine sahip olmayan birçok öğretmen vardır. Bu ölçütler iyi bir öğretmeni ölçmede yeterli değildir. (O14) Bu kriterler öğretmenleri sınıflandırarak ayrımcılığa neden olmaktadır. Nitelikli öğretmeni belirlemek bu kriterlere bağlı değildir. Kriterler yetersiz ve fazla nicel. (O9)”

Araştırmanın üçüncü sorusu “Getirilen kariyer basamakları moral ve motivasyonunuzu nasıl etkilemektedir?” şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3. Kariyer Basamakları Uygulamasının Öğretmenlerin Moral Motivasyonuna Etkisi

Görüş No	Görüşler	f
1	Moral ve motivasyonumu olumlu etkiledi, özellikle maddi gelir sağlaması	16
2	Moral ve motivasyonumu olumsuz etkiledi	8
3	Herhangi bir etkisi olmadı	5
4	Ortaya konulan yıl, kıdem vb. şartlardan dolayı unvan alamam olumsuz etkiledi	4

Tablo incelendiğinde getirilen kariyer basamakları uygulamasının moral motivasyonuna etkisine ilişkin olarak öğretmenlerin 16'sı 'moral ve motivasyonu olumlu etkilediğini, özellikle maddi gelir sağlanmasından dolayı.', 8'i 'moral ve motivasyonu olumsuz etkilediğini.', 6'sı 'kriterlerin uygun ve uygulanabilir, eğitimler ve sürecin faydalı olduğunu.', 5'i 'herhangi bir etkisinin olmadığını.', 4'ü 'ortaya konulan yıl, kıdem vb. şartlardan dolayı unvan almamanın kenilerini olumsuz etkilediği.' şeklinde görüşlerini sunmuşlardır.

Buna ilişkin öğretmen görüşleri şu şekildedir:

"Maddi olarak avantaj sağlayan bu uygulamanın motivasyon ve iş doyumunu noktasında olumlu sonuçlar ortaya çıkardığını ifade edebilirim. (O1) Ünvan ve ücret uzman ile başöğretmenleri motive edici olabilir. (O14) Öğretmenlik mesleğinin kutsallığına inanmaktayım. Basamaklar sadece maddi getiri şu an için. (O15) Daha değerli hissettirdiği kesin. Maddi kısmı hapsolmuş görüntüsü de törpü elenirse daha etkili olur. (O18) Motivasyondan bir etkisi olmamıştır. Maaşım arttığı için daha çok mutlu oldum. (O22)"

"Uzman ya da baş öğretmen olacak adaylar için olumlu motivasyon sağlarken 10 yıl şartı tutmayan personeller için olumsuz motivasyon oluşturmaktadır. (O11) Olumlu yönde etkilemektedir. Elde ettiğim kariyere uygun olarak çabalama gerektiğinden iş motivasyonumda olumlu yönde etki etmiştir. (O16)"

"Aynı öğretmenler odasını paylaşan meslektaşları sınav sonucuna bağlı olarak başarı ve başarısız olarak ayırmaktadır. Bunun yanı sıra sınavsız yalnızca yıla dayalı bir sistemin getireceği maaş artışının ise kuşkusuz tüm eğitim camiasını heyecanlandıracak moral ve motivasyonlarını artıracacağı da bir gerçektir. (O2) Uzmanlığı yıl farkıyla kaçırduğum için moral ve motivasyonum olumsuz etkilenmiştir. (O4) Sırf 10 yılımı tamamladım diye aynı görevi ve aynı işi yaptığım kişilerin benden fazla maaş alması tabii ki olumsuz etkiledi. (O7)"

"İnsanları kategorize etmesi doğru değil fakat moral motivasyonumu etkilemedi. (O13) Moral ve motivasyonda herhangi bir etki yaratmadı. (O20)"

Araştırmanın dördüncü sorusu "Getirilen kariyer kriterlerinin kendinizi geliştiriciliğine ilişkin görüşleriniz nelerdir?" şeklindedir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 4'de sunulmuştur.

Tablo 4. Kariyer Basamakları Kriterlerinin Öğretmenleri Geliştiriciliğine İlişkin Görüşleri

Görüş No	Görüşler	f
1	Mesleki geliştiriciliğe etkisi olmadı	20
2	Mesleki donanımı geliştirdi	6
3	Kariyer sisteminde sınav olması geliştiriciliğe engel olmakta	5
4	Sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve yüksek lisans eğitimine teşvik etti	2

Tablo incelendiğinde kariyer basamakları kriterlerinin öğretmenleri geliştiriciliğine ilişkin olarak öğretmenlerin 20'si 'mesleki geliştiriciliğe etkisinin olmadığını.', 6'sı 'mesleki donanımı geliştirdiğini.', 5'i 'kariyer sisteminde sınav olmasının geliştiriciliğe engel olduğunu.', 2'si 'sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve yüksek lisans eğitimine teşvik ettiği.' şeklinde görüşlerini sunmuşlardır.

Buna ilişkin öğretmen görüşleri şu şekildedir:

"Getirilen kariyer kriterlerinin öğretmenlerin mesleki anlamda geliştireceklerini düşünmek hayalcilik olur. (O2) Hiçbir geliştirici özelliğinin olduğunu düşünmüyorum sadece öğretmenlerin erimiş kaybolmuş maaşlarına can suyu olmuştur. (O4) Kriterlerin benim uzmanlık alanıma hiçbir ilişkisi olmadığından bana bir fayda sağlamamıştır. (O7) Söz konusu yapılan sınavda değerlendirme ölçütleri öğretmenlik mesleğiyle ilgili olmadığı daha çok akademik makale dilinde"

olan kaynakta düşünüldüğünde Kariyer basamaklarının mesleki gelişime bir etkisi olmadığı görüşümdedir. (O19) Zaten sınava girdiğim konulardan tekrar sınava girmenin bana herhangi bir katkısının olduğunu düşünmüyorum. (O20) Hiçbir şekilde gelişime katkı sağlamadı eğitim içeriğinde güzel bazı bilgiler vardı fakat branşıma bir katkısı olmadı. (O25) Getirilen kriterlerin hiçbiri mesleki anlamda katkı sağlayacak sınıf ortamında uygulanabilecek içeriklerin olduğu kriterler değildir. (O27) Kariyer basamakları sınavının kişinin öz gelişimine hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Aksine ezberci sistemle dayatılmış ve ezberleyerek sınava girilen bir sınav olduğu kanısındayım. Öz gelişim için farklı yöntemler kullanılması gerekiyor. (O29)

Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının öğretmenleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere teşvik etmenin yanı sıra bizlerin mesleki donanımımızı geliştirmeyi ve kariyer basamaklarında ilerlememizi sağlayabilir. (O1) Süreç her ne kadar stres ve baskı oluşturulduysa da bunun yanında öğretmeni süreci takip etmeye araştırmaya Hazırlanmaya izlemeye incelemeye yöneltmiştir. Süreç bir farkındalık yaratmıştır. (O3) Kariyer kriterlerini yerine getirmeye çalışacağımdan mesleki açıdan da gelişme göstereceğime inanmaktayım (O16)”

Araştırmanın beşinci sorusu “Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamaları okul iklimini nasıl etkilemektedir?” olmuştur. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri cevaplar Tablo 5’de sunulmuştur.

Tablo 5. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Uygulamalarının Okul İklimine Etkilerine Dair Öğretmenlerin Görüşleri

Görüş No	Görüşler	f
1	Kariyer basamakları uygulaması okul iklimini olumsuz etkiledi	18
2	Kariyer basamakları uygulaması okul iklimine olumlu katkı sağladı	5
3	Uygulamanın okul iklimine herhangi bir etkisi olmadı	5
4	Okul ikliminde ayrıştırıcı etkisi olmuştur	3
5	Uygulama sınav öncesi okul ikliminde kaygıya sebep olmuştur	1

Tablo incelendiğinde öğretmenlik kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimine etkilerine dair öğretmen görüşlerine ilişkin olarak öğretmenlerin 18’i ‘kariyer basamakları uygulamasının okul iklimini olumsuz etkilediğini.’, 5’i ‘kariyer basamakları uygulamasının okul iklimine olumlu katkı sağladığını.’, 5’i ‘uygulamanın okul iklimine herhangi bir etkisinin olmadığını.’, 3’ü ‘okul ikliminde ayrıştırıcı bir etkisinin olduğunu.’ 1 öğretmen ise ‘uygulamanın sınav öncesinde okul ikliminde kaygıya sebep oluşturduğu.’ şeklinde görüşlerini sunmuşlardır.

Buna ilişkin öğretmen görüşleri şu şekildedir:

“Kariyer basamakları uygulamalarının özellikle sınav süresince aynı havayı soluyan öğretmenler grubunu ve paydaşı oldukları okul iklimini tedirgin ederek gereksiz kaygılara yönlendirdiğini düşünüyorum. (O2) Olumsuz etkilemiştir okul için statü ve ekonomik farklar ortaya çıkarmıştır. (O4) Uzman olmayan öğretmenlere sen daha yenisin tarzı bir bakış açısı olmuştur. Şu an veliler ve öğrenciler açısından tam kavranamamıştır. İlerleyen süreçlerde veliler öğretmen seçmeye başlayacaktır. (O7) Okul iklimini kesinlikle olumsuz etkilemekte öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelemektedir. (O8) Öğretmen arasında ayrılmaya yol açmaktadır. Özellikle şehir merkezlerindeki ilkokullarda veliler öğrencilerini başöğretmen ya da uzman öğretmen seçerek okula kayıt ettirmek istemektedirler. Bu durum öğretmenler arasında ayrılmaya yol açmaktadır. (O10). Maddi ya da kariyer unvanı bazlı ayrıştırmaların hiçbirinin kurum iklimine olumlu yansımadağı gibi kariyer sınavları ve sonuçlarının da okul iklimine olumsuz etkileyeceğini düşünüyorum. (O11) Bu uygulama okul iklimini olumlu etkilemez. Çünkü öğretmenler eşit iş yapıp farklı ücret alır. Bu durum huzursuzluk verir ve yetersizlik hissi uyandırır. Ayrıca da bu unvana sahip olmayan öğretmen de boşuna emek verdiği düşüncesini uyandırabilir. Uzman veya başöğretmen olmayan yöneticiler için de ast üst ilişkisi normal olmayacaktır. Bu da ayrı problem oluşturur. (O14) Meb tarafından kadrolu sözleşmeli ücretli öğretmen statüleri ile birlikte bir de uzman uzman olmayan ve baş öğretmen statüleri okul iklimi için uygun ve olumlu olmadığını düşünüyorum. (O19) Aynı işi yaptığım benzer emek sarf ettiğim meslektaşlarımdan daha fazla ücret alıyor olmak doğru değil bu durumun okul iklimine zarar verdiğini düşünüyorum. (O23) Yüksek lisans yapan öğretmenlerin sınava girmeden uzman olması öğretmenler arasında olumsuz düşüncelere yol açmıştır. (O27) Öğretmenler arasında maaş farkı oluşturulmasından dolayı okul iklimine olumsuz yansımalar olmuştur. (O28)”

SONUÇ

Bu çalışma, öğretmenlik kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimine etkisini araştırmaktadır. Bu amaçla, okullarda uygulanan kariyer basamakları programı incelenmiştir. Veriler, okullardaki öğretmenler ile yapılan görüşme formları ile toplanmıştır.

Bu araştırmadaki bulgulara göre kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimi üzerine etkilerinin sonuçları:

Öğretmenlerin getirilen kariyer basamaklarına ilişkin genel görüşleri nelerdir? sorusuna ilişkin sonuçlar:

Getirilen kariyer basamaklarına ilişkin olarak 20 öğretmen kariyer basamakları sistemini olumsuz buldukları, öğretmenliğin kategorilere ayrılmasının doğru olmadığını, 11 öğretmenin uygulamada iyileştirmeler yapılmasını ve süreklilik sağlanmasını istediği, 10 öğretmenin kariyer basamakları sistemini olumlu bulduğu ve kariyer basamakları sistemini desteklediği, 8 öğretmenin kariyer basamakları uygulamasının bilgi ve donanımı artırdığını, gelişimi desteklediğini, 7 öğretmenin süre ve sınav şartı olmaması gerektiği şeklinde görüşlerini sunmuşlardır. Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının öğretmenler arasında genel olarak olumsuz karşılandığı, öğretmenliğin sınıflara ayrılmasının doğru olmadığı görüşü öne çıkmaktadır. Uygulamada iyileştirmeler yapılması beklentisi olduğu görülmektedir.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin getirilen kriterlere ilişkin görüşleri nelerdir? sorusuna ilişkin sonuçlar:

Öğretmenlerin getirilen kariyer basamakları kriterlerine ilişkin olarak 17 öğretmenin başvuru için gerekli olan çalışma yılı ve süre şartının düşürülmesini istediği, 15 öğretmenin eğitimin içeriği ve uzman/başöğretmen kriterlerinin geliştirilmesi gerektiğini, 6 öğretmenin kriterleri uygun ve uygulanabilir olduğu, eğitimler ve sürecin faydalı olduğunu, 6 öğretmenin yüksek lisansı ve doktora olanlara sınav muafiyeti uygulanmasının doğru olmadığı, 6 öğretmenin ise kariyer basamakları sisteminin sınavsız olması gerektiği şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler genel olarak belirlenen kriterlerin değişimini ve esnetilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Getirilen kariyer basamakları öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını nasıl etkilemektedir? sorusuna ilişkin sonuçlar:

Öğretmenler getirilen kariyer basamaklarının moral ve motivasyonlarına etkisine ilişkin olarak 16 öğretmen moral ve motivasyonu olumlu etkilediğini, özellikle maddi gelir sağlanmasından dolayı olduğunu, 8 öğretmen moral ve motivasyonu olumsuz etkilediğini, 6 öğretmen kriterleri uygun ve uygulanabilir bulunduğunu, eğitimlerin ve sürecin faydalı olduğunu, 5 öğretmen herhangi bir etkisinin olmadığını, 4 öğretmen ise ortaya konulan yıl, kıdem vb. şartlardan dolayı unvan alamamanın kendilerini olumsuz etkilediği görüşlerini belirtmişlerdir.

Bu soruya verilen cevaplara baktığımızda kariyer basamakları ile unvan almaya hak kazanan öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının olumlu etkilendiği bunun da en önemli sebebinin ek maddi kazanç getirisi olduğu görülmektedir. Uygulanan sınırlama ve kriterler nedeniyle unvan alamayan aynı işi yapan ama düşük gelir elde eden öğretmenlerin ise moral ve motivasyonlarının olumsuz etkilendiği görülmektedir.

Öğretmenlerin getirilen kariyer kriterlerinin kendilerini geliştiriciliğine ilişkin görüşleri nelerdir? sorusuna ilişkin sonuçlar:

Öğretmenlerin getirilen kariyer basamaklarının kendilerini geliştiriciliğine ilişkin olarak 20 öğretmen mesleki geliştiriciliğe etkisinin olmadığını, 6 öğretmen mesleki donanımı geliştirdiğini, 5 öğretmen kariyer sisteminde sınav olmasının geliştiriciliğe engel olduğunu, 2 öğretmen sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve yüksek lisans eğitime teşvik ettiği görüşlerini sunmuşlardır. Öğretmenler genel olarak getirilen kariyer kriterlerinin kendilerinin mesleki geliştiriciliğe katkısının olmadığını düşünmektedirler.

Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamaları okul iklimini nasıl etkilemektedir? sorusuna ilişkin sonuçlar:

Öğretmenlerin getirilen kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimine etkisine ilişkin olarak 18 öğretmen kariyer basamakları uygulamasının okul iklimini olumsuz yönde etkilediğini, 5 öğretmen kariyer basamakları uygulamasının okul iklimine olumlu katkı sağladığını, 5 öğretmen uygulamanın okul iklimine herhangi bir etkisinin olmadığı, 3 öğretmen okul ikliminde ayrıştırıcı bir etkisinin olduğunu, 1 öğretmen ise uygulamanın sınav öncesinde okul ikliminde kaygıya sebep oluşturduğu görüşlerini belirtmişlerdir. Öğretmenler kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimini olumsuz yönde etkilediğini düşünmektedirler.

Araştırma sonuçları, kariyer basamakları programının okul iklimine olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Bu etkilerin büyük kısmının yetersiz kriterlere göre belirlenen uygulamaların öğretmenleri kategorilere ayırmasından kaynaklandığı söylenebilir. Bazı öğretmenlerin uygulanan kriterler nedeniyle unvan alamaması okul iklimine olumsuz yansımıştır.

Ayrıca, kariyer basamakları programı maddi ek gelir sağlaması öğretmenler için olumlu olmuştur. Bununla birlikte yüksek lisans yapanların sınavdan muaf olması doğru karşılanmamıştır.

ÖNERİLER

Öğretmenlerin çoğunluğu, kariyer basamakları sistemini olumsuz bulmuş ve öğretmenliğin kategorilere ayrılmasının doğru olmadığını düşünmüştür. Bu nedenle, kariyer basamakları sisteminin gözden geçirilmesi ve daha esnek bir yapıya kavuşturulması önerilebilir. Öğretmenlerin mesleki deneyim, yetenek ve performanslarına dayalı olarak daha adil bir değerlendirme yapılması sağlanmalıdır.

Öğretmenlerin çoğu, getirilen kariyer basamakları kriterlerinin değişmesi ve esnetilmesi gerektiğini belirtmiştir. Başvuru için gereken çalışma yılı ve süre şartı gibi kriterlerin gözden geçirilerek daha erişilebilir hale getirilmesi önemlidir. Ayrıca, eğitimin içeriği ve uzmanlık kriterlerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin kendilerini daha fazla geliştirebilmelerine imkân sağlayacaktır.

Kariyer basamakları sistemi, bazı öğretmenlerin moral ve motivasyonunu olumlu etkilemiştir, ancak bazıları için olumsuz bir etkisi olmuştur. Unvan alamayan öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının düşmesini önlemek için destekleyici önlemler alınmalıdır. Örneğin, bu öğretmenlere mesleki gelişim fırsatları sunulabilir, mentorluk programları düzenlenebilir veya diğer teşvik mekanizmaları geliştirilebilir.

Araştırma sonuçlarına göre, kariyer basamakları uygulamalarının okul iklimini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle, okul yöneticileri ve paydaşları, okul iklimini iyileştirmek için çeşitli önlemler almalıdır. Öğretmenler arasındaki işbirliği, iletişim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, olumlu bir okul ikliminin oluşmasına katkı sağlayacaktır.

Öğretmenlerin çoğunluğu, kariyer basamakları uygulamalarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamadığını belirtmiştir. Bu nedenle, kariyer basamaklarına yönelik eğitim ve destek programları geliştirilmelidir. Bu programlar, öğretmenlere mesleki becerilerini ve bilgilerini geliştirmek için fırsatlar sunmalıdır. Ayrıca, mesleki gelişimi teşvik etmek için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere teşvikler sağlanabilir.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarına yükselme sürecinde adil bir değerlendirme sağlanmalıdır. Performansa dayalı değerlendirme yöntemleri kullanılmalı ve objektif kriterler belirlenmelidir. Ayrıca, öğretmenlere ilerleme fırsatları sunulmalı ve kariyerlerini ilerletebilecekleri yollar açık olmalıdır.

Bu araştırmaya dayalı olarak, kariyer basamakları uygulamalarının öğretmenlerin görüşleri, kriterlere ilişkin düşünceleri, motivasyon ve moral üzerindeki etkileri, mesleki gelişime olan katkıları ve okul iklimine olan etkileri incelenmiştir. Ancak, kapsamı daha da genişleterek, farklı okul türleri, bölgeler veya demografik faktörlere göre değişen sonuçları analiz etmek amacıyla yeni araştırmaların geliştirilmesi kapsamın daha da gelişmesini sağlayacaktır.

Bu öneriler, kariyer basamakları uygulamalarının daha adil, destekleyici ve motive edici hale getirilmesine yardımcı olabilir. Okul ikliminin iyileştirilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişimi için önemli adımlar atılmalıdır.

KAYNAKÇA

- Anafarta, N. (2001). Orta düzey yöneticilerin kariyer planlamasına bireysel perspektif. Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty Journal/Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-17.
- Artan, B. (2007). Kariyer basamakları yükselme sınavı (KBYS): ortaöğretim öğretmenleri görüşleri çerçevesinde nitel bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Aydın Balta, E. (2007). Örgütlerde kariyer yönetimi, kariyer planlaması, kariyer geliştirmesi ve bir kariyer geliştirme programı olarak koçluk uygulamaları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
- Aydın, M. (1986). Eğitim yönetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Aytaç, S. (1997). Çalışma yaşamında kariyer yönetimi planlaması gelişimi ve sorunları. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
- Aytaç, S. (2000). İşgücü verimliliği açısından işletmelerde kariyer geliştirme sistemi. Verimlilik Dergisi, 2(3), 49-77.
- Aytaç, S. (2003). Çalışma psikolojisi alanında yeni bir yaklaşım: örgütsel sağlık. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 5(2).
- Bayraktaroğlu, S. (2008). İnsan kaynakları yönetimi. Adapazarı: Sakarya Yayıncılık.
- Bilgin, K. (2014). Kariyer basamakları sistemine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Bursalı, Y. M., ve Kök, S. B. (2018). İnsan kaynaklarında değişimin yeni yönelimi: kariyer yönetimi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(3), 46-67.
- Can, H., vd. (2007). Organizasyon ve yönetim. Ankara: Siyasal Kitapevi.
- Can, T. (2020). Okul yöneticilerinin motivasyonlarını etkileyen faktörler. Yüksek Lisans Tezi, Ahmet Yesevi Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Kazakistan.
- Coşkun, F. (2022). Öğretmenlik mesleği ve 21. yüzyıl becerileri. Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi, 3(1), 31-38.
- Coşkun, R., vd. (2019). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
- Dikili, A. (2012). Yeni kariyer yaklaşımlarına ilişkin değerlendirmeler. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 17(2), 473-484.
- Ekşi, F. (2006). Rehber öğretmenlerin okul iklimi algıları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Ersoy, S. (2007). Kariyer geliştirme programlarının örgütsel bağlılığa etkisi: tekstil sektöründe karşılaştırmalı bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
- Ültay, E., vd. (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (10), 188-201.
- Hesapçıoğlu, M. (1991). Eğitimde nitelik geliştirme: eğitimde arayışlar I. sempozyumu bildiri metinleri. (s. 238-243). İstanbul: Kültür Koleji Yayınları.
- İhtiyaroğlu, N. (2014). Okul ikliminin öğretmenliği etkili ve öğrenci okul bağlılığı ile ilişkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Kaplan, İ., ve Gülcan, M. G. (2020). Öğretmen kariyer basamaklarının oluşturulmasına ilişkin görüşlerin incelenmesi: karma yöntem araştırması. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(3), 380-406.
- Karataş, K. (2020). Öğretmenlik mesleğine kuramsal bir bakış. Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(17), 39-56.

- Kayadibi, F. (2001). Eğitim kalitesine etki eden faktörler ve kaliteli eğitimin üretime etkisi. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (3).
- Kırel, Ç. (1998). Kariyer gelişiminde toplumsallaşmanın önemi. Verimlilik dergisi, 23-34.
- Kozak, A. (2001). Konaklama işletmelerinde kariyer planlaması. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Basımevi.
- Kurt, T., ve Çalık, T. (2010). Okul iklimi ölçeği'nin (OIÖ) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 35(157), 167-180.
- Milli Eğitim Temel Kanunu (1973). 24.06.1973 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan 14574 Sayılı ve 1973 numaralı Milli eğitim temel kanunu, <https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14574.pdf> (Erişim Tarihi: 02.05.2023)
- MEB, (2022). 12.05.2022 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan 31833 Sayılı Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği, <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm> (Erişim tarihi: 02.05.2023)
- OYGM (2017). Öğretmen strateji belgesi 2017-2023. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2023 https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/26174415_Strateji_Belgesi_RG-Ylan-_26.07.2017.pdf
- Öğretmenlik Meslek Kanunu (2022). 14.02.2022 Tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan 31750 Sayılı Öğretmenlik meslek kanunu, <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm> (Erişim tarihi: 02.05.2023)
- Özdemir, T., vd. (2022). Öğretmenlik kariyer basamakları hakkında öğretmen görüşleri. International Journal of Social Science Research, 11(2), 53-67.
- Sabuncuoğlu, Z. (1994). Personel yönetimi – politika ve yönetsel teknikler. Bursa: Rota Ofset.
- Salatan, T. (2017). Örgüt iklimi performans ilişkisi ortaokul öğretmenler örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Şahin, A., ve Atbaşı, Z. (2020). Olumlu okul iklimi oluşturmada öğretmenin rolünün incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(3), 672-689.
- Taşkaya, M. S. (2012, 2). Nitelikli bir öğretmende bulunması gereken özelliklerin öğretmen adaylarının görüşlerine göre incelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (33), 283-298.
- Taşlıyan, M., vd. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 231-241.
- Tekşık, H. H. (2006). Doğu ve güneydoğu illerinde öğretmen açığı nasıl giderilir? Çağdaş Eğitim, 2.
- Topçu, İ. (2019). Okul iklimi ve kültürü (1 b.). Ankara: Anı Yayıncılık.
- Uygur, D. (2006). İlköğretim okullarında aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde ilköğretim müfettişlerinin rolleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.